

УДК 631.41:465

АНАЛИЗ КАТАЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СВИНЦА

ЗЕНКЕВИЧ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

студент биологического факультета Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины

ДРОЗДОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой химии Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины
Гомель, Республика Беларусь

Аннотация: Изучено влияние различных концентраций свинца (0,5-5 ПДК) на активность каталазы в почве территорий, граничащих с санитарно-защитной зоной полигона твердых коммунальных отходов г. Гомеля (Республика Беларусь). Установлена общая тенденция к возрастанию активности фермента по мере удаления от границ тела полигона ТКО. В условиях лабораторного эксперимента установлено, что активность каталазы в почве достоверно ингибируется под влиянием указанных концентраций свинца. Влияние ингибитора даже на уровне 0,5 ПДК является существенным с возможными серьезными экологическими последствиями.

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, полигон твердых коммунальных отходов, свинец, каталазная активность, предельно-допустимая концентрация.

В настоящее время рост количества отходов, включая твердые коммунальные отходы (ТКО), представляет собой одну из наиболее острых экологических проблем во всем мире [1]. Функционирование полигонов ТКО приводит к деградации прилегающих экосистем вследствие интенсивной аккумуляции тяжелых металлов. Для объективной оценки воздействия полигонов ТКО на окружающую среду необходим комплексный мониторинг состояния почвы как в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), так и на прилегающих территориях.

Для детального анализа состояния почв территорий, сопредельных с полигонами ТКО наряду с традиционными методиками часто прибегают к методам биоиндикации, что связано с высоким уровнем чувствительности биоты к изменяющимся условиям окружающей среды. Среди методов биологической индикации выделяют биохимический, микробиологический, зоологический, ботанический, физиологический, молекулярно-генетический методы [2]. Биохимический метод анализа, как комплекс химического анализа и биомониторинга носит наиболее эффективный и экономически выгодный характер [3].

Подвижные формы металлов часто являются биологически доступными и оказывают прямое ингибирующее воздействие на метаболическую активность микроорганизмов. Оценка ферментативного потенциала почв через определение активности каталазы позволяет получить объективную информацию о биологическом состоянии среды.

Цель исследования: анализ ингибирующего действия свинца в концентрации, кратной 0,5-5 ПДК на каталазную активность дерново-подзолистых почв.

Объектом исследований являлись образцы дерново-подзолистой почвы, отобранные на территории сопредельной с СЗЗ полигона твердых коммунальных отходов г. Гомеля, относящегося к категории полигонов высокой мощности.

Отбор почвенных проб произведен в июле 2025 года с глубины 0 – 20 см на пробных площадках, расположенных на различном удалении от границ тела полигона ТКО: образец № 1 (650 м, окультуренная почва), образец № 2 (1000 м, окультуренная почва), № 3 (1000 м, неокультуренная почва).

В условия модельного лабораторного эксперимента оценивали влияние различных концентрации (0,5; 1 и 5 ПДК) свинца ($PbCl_2$) на активность каталазы. Замеры активности каталазы выполняли в день закладки опыта, на 7, 14 и 30 сутки для исследования динамики активности фермента в условиях эксперимента. Сравнение результатов активности фермента проводили по контрольной пробе почвы (без добавления аликвот солей тяжелых металлов). Определение активности каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле [4].

Почва №1 обладала самой низкой фоновой активностью каталазы ($0,056 \text{ см}^3 \text{ O}_2/\text{г}$ за 1 мин). Столь низкие значения указывают на то, что на расстоянии 650 м от границ тела полигона микробиоценоз почвы находится под значительным антропогенным воздействием. В условиях лабораторного эксперимента при внесении дозы свинца, кратной 5 ПДК активность каталазы снизилась на 53,5 %, достигнув к 30-м суткам значения $0,026 \text{ см}^3 \text{ O}_2/\text{г}$. Установлено достоверное снижение каталазной активности на 37 % даже при внесенной дозе свинца, кратной 1 ПДК (таблица 1).

Почва №2, отобранная на удаленности 1000 м от границ тела полигона характеризовалась исходно более высокой активностью каталазы ($0,194 \text{ см}^3 \text{ O}_2/\text{г}$), что почти в 3,5 раза превышало показатели пробы №1. В образцах данной окультуренной почвы в условиях лабораторного эксперимента выявлено ингибирование каталазной активности на 33,5 % при внесении соединений свинца в дозе 5 ПДК.

Таблица 1 – Активность каталазы в зависимости от вносимой дозы свинца

В $\text{см}^3 \text{ O}_2 / \text{г}$ почвы за 1 мин

Условия опыта	В день закладки	На 7 сутки инкубирования	На 14 сутки инкубирования	На 30 сутки инкубирования
(почва №1)				
Контроль	$0,056 \pm 0,006$	$0,056 \pm 0,006$	$0,055 \pm 0,006$	$0,055 \pm 0,006$
0,5 ПДК	$0,056 \pm 0,006$	$0,052 \pm 0,006$	$0,045 \pm 0,006$	$0,048 \pm 0,004$
1 ПДК	$0,056 \pm 0,006$	$0,049 \pm 0,004$	$0,041 \pm 0,003$	$0,035 \pm 0,003$
5 ПДК	$0,056 \pm 0,004$	$0,033 \pm 0,003$	$0,028 \pm 0,003$	$0,026 \pm 0,002$
(почва №2)				
Контроль	$0,194 \pm 0,012$	$0,194 \pm 0,012$	$0,192 \pm 0,012$	$0,192 \pm 0,012$
0,5 ПДК	$0,194 \pm 0,012$	$0,185 \pm 0,011$	$0,180 \pm 0,010$	$0,184 \pm 0,010$
1 ПДК	$0,194 \pm 0,012$	$0,170 \pm 0,011$	$0,162 \pm 0,009$	$0,169 \pm 0,009$
5 ПДК	$0,194 \pm 0,012$	$0,141 \pm 0,009$	$0,135 \pm 0,008$	$0,129 \pm 0,008$
(почва №3)				
Контроль	$0,145 \pm 0,009$	$0,145 \pm 0,009$	$0,144 \pm 0,009$	$0,144 \pm 0,009$
0,5 ПДК	$0,145 \pm 0,009$	$0,140 \pm 0,009$	$0,130 \pm 0,008$	$0,135 \pm 0,008$
1 ПДК	$0,145 \pm 0,009$	$0,135 \pm 0,008$	$0,127 \pm 0,007$	$0,121 \pm 0,007$
5 ПДК	$0,145 \pm 0,009$	$0,106 \pm 0,007$	$0,099 \pm 0,006$	$0,091 \pm 0,006$

Аналогичные концентрации свинца в образцах неоккультуренной почвы, отобранной также на удалении 1000 м от границ тела полигона вызывали ингибирование активности каталазы на 37 % от исходного уровня (до $0,091 \text{ см}^3 \text{ O}_2/\text{г}$) при загрязнении кратном 5 ПДК. Сравнение с окультуренным аналогом (№2) выявило большую уязвимой к токсическому действию свинца.

В условиях лабораторного эксперимента установлено, что доза загрязнителя, кратная 0,5 ПДК, оказывала умеренное токсическое действие, снижая активность каталазы на 7 % – 15 %.

При вносимой дозе свинца в 5 ПДК наблюдали резкое подавление активности, которое прогрессировало к 30-м суткам эксперимента. Это свидетельствует о том, что соединения свинца обладают пролонгированным токсическим действием и за 30 дней восстановления

активности не происходит (рисунок 1). Такой эффект воздействия можно охарактеризовать как существенный с возможными экологическими последствиями для биоценоза почвы.

Наиболее угнетенное состояние ферментативного аппарата зафиксировано в почвах, расположенных в радиусе 650 м от полигона (активность в 3,5 раза ниже фоновой на удаленных участках). Окультуренные почвы, отобранные на расстоянии 1000 м проявляют большую устойчивость к свинцовой интоксикации, по сравнению с неокulturенными образцами почвы.

Рисунок 1 – Динамика влияния свинца на активность каталазы почвы

Таким образом, в условиях модельного лабораторного эксперимента установлено, что активность каталазы почвы достоверно ингибируется под влиянием различных концентраций свинца (0,5 – 5) ПДК. Установлено, что влияние ингибитора даже на уровне 0,5 ПДК не приводит к восстановлению исходной активности в течение 30 дней наблюдений, что позволяет охарактеризовать такое воздействие как существенное с возможными серьезными экологическими последствиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Оценка влияния токсического действия твёрдых коммунальных отходов на экологическое состояние почвы / А. В. Кучерова [и др.] // Гигиена окружающей среды. – 2024. – Т. 103, № 1. – С. 22–30
2. Кольцова О.М. Методы биоиндикации в системе почвенного мониторинга // Агрэкологический вестник. – Воронеж, 2019. – С. 38-45.
3. Крошечкина И.Ю., Злобина К.В. Биологические методы оценки качества природной среды как важный элемент системы экологического мониторинга на предприятиях железнодорожного транспорта // Актуальные проблемы современного транспорта, 2021, №3(6), С. 95-103.
4. Даденко Е.В. Методы определения ферментативной активности почв / Е.В. Даденко, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. – 176 с.